

**К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА С
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ**

**ON THE PROBLEM OF THE CONNECTION OF EMOTIONAL
INTELLIGENCE WITH THE CHARACTERISTICS OF INTERPERSONAL
COMMUNICATION OF PRESCHOOLERS**

ЧУЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

CHUEVA NADEZHDA VIKTOROVNA,

Belgorod State National Research University.

Научный руководитель: Ткаченко Надежда Степановна,

кандидат психологических наук, доцент,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

Scientific supervisor: Tkachenko Nadezhda Stepanovna,

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,

Belgorod State National Research University.

В статье рассматривается вопрос о взаимосвязи эмоционального интеллекта с межличностным общением дошкольников. Выбор дошкольного возраста обусловлен тем, что в этот период наблюдается формирование интенсивных эмоциональных отношений, в основе которых лежит потребность в понимании других людей и себя другими. Обсуждается вопрос о взаимосвязи уровня развития эмоционального интеллекта и социальной компетентности дошкольника. Отмечается, что существенную роль в развитии эмоционального интеллекта играет социальная среда, стиль семейного воспитания, степень сформированности самооценки, знания эмоциональных состояний других людей.

The article discusses the relationship of emotional intelligence with interpersonal communication of preschoolers. The choice of preschool age is due to the fact that during this period there is the formation of intense emotional relationships, which are based on the need to understand other people and oneself by others. The issue of the relationship between the level of development of emotional intelligence and social competence of a preschooler is discussed. It is noted that a significant role in the development of emotional intelligence is played by the social environment, the style of family education, the degree of formation of self-esteem, knowledge of the emotional states of other people.

Ключевые слова: *межличностное общение, эмоциональный интеллект, дошкольный возраст, межличностная коммуникация, межличностный эмоциональный интеллект.*

Key words: *interpersonal communication, emotional intelligence, preschool age, interpersonal communication, interpersonal emotional intelligence.*

Актуальность изучения эмоционального интеллекта определяется социальным и научным запросом на анализ его влияния на социально-психологическую адаптацию и успешность личности. Детство, действительно, является очень важным периодом жизни, ведь именно тогда у человека закладываются основные жизненные принципы, воспитание, собственное видение мира. Одним из основных условий развития ребенка, ведущим видом человеческой деятельности, важнейшим фактором формирования личности является общение. Для маленького ребенка его общение с другими людьми – это не только источник разнообразных переживаний, но и главное условие формирования его личности. Исследователи отмечают, что процесс общения ускоряет развитие детей. Влияние коммуникации в форме ее положительного воздействия прослеживается во всех сферах психической жизни ребенка – от процессов восприятия до становления личности и самосознания.

Первое появление термина «эмоциональный интеллект» датируется 1964 годом: М. Белдок написал в своем исследовании, что «интеллект бывает не только аналитическим, но и чувственным» [14, с. 121]. В дальнейшем данное определение было уточнено многими авторами в связи с проведенными прикладными исследованиями. Так, психолог И.Н. Андреева дает следующее определение термину «эмоциональный интеллект»: «Совокупность ментальных способностей к идентификации, пониманию и управлению эмоциями в коммуникациях» [2, с. 50].

Ю.В. Давыдова определяет эмоциональный интеллект как «интегральную категорию в структуре интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы личности, основные функции которой сводятся к обеспечению успешности деятельности и процессов внутриличностного и межличностного взаимодействия» [4, с. 68].

В свою очередь, психолог Т.С. Киселева описывает эмоциональный интеллект как «эмоциональный ресурс человека, посредством которого человек достигает экономического благополучия и может регулировать свое поведение в проблемных ситуациях» [5, с. 17].

Е.А. Петрова и М.А. Колоколова интерпретируют эмоциональный интеллект как, прежде всего, «способности, способствующие успешному выстраиванию взаимоотношений с другими людьми. Эти способности являются врожденными, а затем развиваются на протяжении всей жизни в процессе общения с социумом и профессиональной деятельности» [10, с. 277].

Обобщив приведенные выше определения, можно обозначить эмоциональный интеллект как особую структуру, способствующую пониманию как собственных эмоций и чувств, так и эмоций и чувств других людей, а также управлению ими в ситуациях межличностного общения.

Существуют психологические предпосылки развития и формирования эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте. Так, многие исследователи (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, П.М. Якобсон, С.Л. Рубинштейн) отмечают, что поведение дошкольника в большей степени регулируется эмоциями, чем рассуждениями. По их мнению, именно обобщенные чувства побуждают действие. Они называют эти чувства «интеллектуальными». Ребенок в течение своего дошкольного детства постепенно научается преследовать все более отдаленные цели и предвидеть не только интеллектуально, но и эмоционально возможные последствия своей деятельности и межличностного взаимодействия.

Общение в дошкольном возрасте является полноценной деятельностью, которая влияет на развитие ребенка и на формирование у него образа самого себя. Анализ литературы показал, что проблема межличностных отношений среди детей дошкольного возраста была рассмотрена В.В. Абраменковой, Я.Л. Коломыйским, М.И. Лисиной, А.В. Мудрик, Т.Д. Савенковой и др. Показано, что навыки межличностных отношений уже достаточно сформированы в дошкольном детстве. О.Е. Стекларь указывает, что «в период до 7 лет общение и формирование коммуникативных навыков проходят ряд важнейших этапов в своем развитии.

Гармоничное прохождение этих этапов не только формирует высокий уровень коммуникативных компетенций, но и способствует полноценному формированию личности в целом» [13, с. 501].

По мнению Р.С. Буре: «Если у человека с детства сформировано доброжелательное, чуткое отношение к окружающим, то оно внешне находит выражение в общении, и под его влиянием формируются привычки культурного межличностного общения с окружением, отражающие его нравственное отношение к людям» [3, с. 7].

Исследователь В.В. Абраменкова определяет межличностные отношения в детстве как «субъективно переживаемые связи между детьми, определяемые межличностным взаимодействием и содержанием совместных действий. В дошкольном детстве межличностные отношения представляют собой довольно сложное социально-психологическое явление и подчиняются определенным закономерностям» [1, с. 16].

А.В. Мудрик указывает: «Межличностные взаимоотношения, которые развиваются между детьми, являются продуктом коммуникативной активности и выражаются в системе отношений, установленных между партнерами. Дети должны уметь строить межличностные отношения с окружающими людьми, поскольку это является ключом к их будущей успешной социальной жизни. Межличностные отношения для дошкольников – это возможность проводить время с вызывающими симпатию людьми, а также возможность научиться оценивать другого человека и составлять представления о себе на основе сравнения» [8, с. 59].

Проведенный нами анализ литературы по проблеме межличностного общения со сверстниками детей дошкольного возраста показал, что межличностные отношения дошкольников являются важным фактором развития, как своей личности, так и личности сверстника. Межличностные отношения рассматриваются при этом как избирательные предпочтения детей в группе сверстников. Межличностные отношения между детьми старшего дошкольного возраста – это субъективно переживаемые взаимосвязи, которые проявляются в характере и способах влияний в ходе какой-либо совместной деятельности. Дошкольный возраст является периодом возникновения и развития совместной деятельности, в которой происходят качественные изменения в сознании ребенка и появляются такие качества, как способность решать проблемы путем взаимодействия со взрослыми и сверстниками, доброжелательность, тактичность, самоконтроль, умение учитывать и принимать иную точку зрения.

В научной психологической литературе тема связи эмоционального интеллекта с характеристиками межличностного общения дошкольников имеет свою проблематику.

А.Н. Поддяков считает важным компонентом познавательного, социального и личностного развития ребенка его способность понимать и учитывать чужую точку зрения. Для этого ребенку необходимо преодолеть значительные психологические трудности – понять, почувствовать, что хочет, что видит, думает, чувствует партнер, проявить способность временно встать на его позицию и увидеть ситуацию «его глазами» [11, с. 41-44]. Именно в процессе сотрудничества ребенок получает опыт общения с окружающими и становление психики ребенка возможно только во взаимодействии с другими людьми, где развитие социальных и индивидуальных тенденций осуществляется параллельно.

Эмпирические исследования многих авторов выявляют значимые корреляции между эмоциональным интеллектом и важными личностными характеристиками у детей, например, А.И. Савенкова указывает, что «эмоциональный интеллект и социальная компетентность, обычно определяемые как сложный сплав не когнитивных способностей, проявляются и развиваются в условиях социальной активности ребенка дошкольного возраста. Одним из действенных средств их развития выступает как спонтанно возникающая, так и специально организованная совместная деятельность детей» [12, с. 4]. Таким образом, была четко обозначена связь уровня эмоционального интеллекта и совместной деятельности детей-

дошкольников, которая немыслима без межличностного общения.

Психологом М.И. Лисиной установлено, что на межличностные отношения дошкольников со сверстниками влияет степень сформированности базовой самооценки» [7, с. 17]. При этом, по мнению И.Н. Андреевой «Степень развития эмоционального интеллекта оказывает влияние на уровень самооценки» [2, с. 77].

Исследователь Я.Л. Коломинский указывает, что «...в коллективе дошкольников в результате межличностного взаимодействия развиваются такие положительные качества личности, как сочувствие, сопереживание, поддержка, чувство справедливости; ребенок начинает осознавать такие самооценочные убеждения, что другие дети также имеют устойчивые убеждения, взгляды, с которыми необходимо считаться» [6, с. 84].

О.С. Паксюткина указывает: «развитие эмоционального и социального интеллекта ребенка, вербальных и невербальных способностей выражения своих эмоциональных состояний окажет положительное влияние и на межличностное взаимодействие со сверстниками, и на общение с родителями» [9, с. 170]. При этом отметим, что родители, как никто иной, отвечают за формирование эмоционального интеллекта ребёнка и способность им переживать весь спектр эмоций, осознавая, справляясь с ними и становясь самостоятельной личностью. Значимы и модель, и тип воспитания, и методы, и способы борьбы с кризисами в семье, а также диалог с ребёнком.

А.Н. Подъяков отмечает, что понимание эмоций людей, выражение и контроль своих эмоций и чувств «должны быть результатами развития эмоционального интеллекта ребенка дошкольного возраста» [11, с. 171]. При этом для эффективности развития эмоциональной сферы педагогом-психологом должен использоваться целый комплекс психолого-педагогических технологий (арт-терапия, сказкотерапия, музыкотерапия и т.д.).

Таким образом, мы можем сказать о том, что эмоциональный интеллект связан с расширением сферы социализации и социальной компетентности дошкольника. Большую роль здесь играет среда, в которую помещен ребенок, стиль семейного воспитания, степень сформированности самооценки, проявление вербальных и невербальных способностей в произвольном поведении и совместной деятельности дошкольника с детьми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абраменкова В.В. Социальная психология детства. М.: Инфра-М, 2014. 86 с.
2. Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект и эмоциональная креативность: специфика и взаимодействие. Новополоцк: Полоц. гос. ун-т, 2020. 356 с.
3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 80 с.
4. Давыдова Ю.В. Эмоциональный интеллект: сущностные признаки, структура и особенности проявления в подростковом возрасте: автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2011. 22 с.
5. Киселева Т.С. Эмоциональный интеллект как жизненный ресурс и его развитие у взрослых: дис. ... канд. психол. наук. М., 2015. 222 с.
6. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах: общие и возрастные особенности. Издание 4-е, дополненное. Минск: ТетраСистемс, 2018. 432 с.
7. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. СПб: Питер, 2009. 320 с.
8. Мудрик А.В. Три ипостаси воспитательной организации // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2022. № 2(83). С. 56-61.
9. Паксюткина О.С., Кечина М.А. Психолого-педагогическое сопровождение развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста // Наука и образование: актуальные психологические проблемы и опыт решения: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, Саранск, 14-15 марта 2019 года. Саранск, 2019. С. 168-172.
10. Петрова Е.А., Колоколова М.А. Эмоциональный интеллект как психологический феномен

// Всероссийские студенческие ломоносовские чтения: Сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции, Петрозаводск, 16 мая 2022 года. Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2022. С. 270-277.

11. Поддьяков А.Н. Способен ли ребенок понимать и учитывать чужую точку зрения? // Дошкольное воспитание. 2002. №12. С. 41-44.

12. Савенкова Т.Д. Развитие социального интеллекта дошкольников. М., 2020. 146 с.

13. Стекларь О. Е. Межличностные отношения дошкольников // Молодой ученый. 2021. № 48 (390). С. 501-502.

14. Beldoch M. Sensitivity to Expression of Emotional Meaning in Three Modes of Communication // Social Encounters: Readings in Social Interaction, Michael Argyle, ed., Aldine Publishing Company. 1973, pp. 121-131.

© Чуева Н.В., 2024.